

КАРТОШКА ЕТИШТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ ҚИЁСИЙ ШАРХИ

А.А.Исаков

Жиззах политехника институти доценти

Ш.Хўрозова

Жиззах политехника институти талабаси

Аннотация: Картошка етиштириш технологияларнинг кенг тарқалган турлари, уларнинг афзаллик ва камчиликлари, технологияларни амалга оширишда қўлланадиган техникалар, картошка ҳосилдорлигини ошириш йўллари ҳақида маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: Картошка, тупроқ, тупроқ-иқлим, қишлоқ хўжалик экинлари, картошка етиштириш технологиялари, операция, плуг, чизел, культиватор, пушта, жўяк, ҳосилдорлик.

Кириш. Қишлоқ хўжалиги экинларидан юқори ва сифатли маҳсулот олишни таъминлайдиган юқори маданиятли деҳқончилик замирида ўсимликларнинг биологик хусусиятлари, жойлардаги тупроқнинг унумдорлиги ва иқлим шароитларлардан ҳамда илмий асосланган қишлоқ хўжалик экинларини етиштириш технологияларидан тўғри фойдаланиш ётиши керак.

Ҳозирги кунда картошка етиштиришнинг замонавий технологияси қуйидаги асосий: жойлардаги тупроқ-иқлим шароитларга мос келадиган қимматли хўжалик-биологик хусусиятларга эга бўлган картошка турлари ва навларини танлаш, алмашлаб экиш, экиш учун ўтмишдош экинни танлаш, тупроққа ишлов бериш тизими, ўғитлаш, уруғчилик, уруғларни экишга тайёрлаш, экиш усули ва муддатлари, экиш нормаси ва экиш чуқурлиги, бегона ўтлардан, касалликлардан ва зараркунандалардан ҳимоялаш, экинларни парваришлаш, ҳосилини йиғиштириш ва уларга дастлабки ишлов бериш каби

ишларни ҳамда уларни амалга оширишда қўлланиладиган машиналар тизими ва бошқаларни камраб олади.

Услуглар ва материаллар. Тадқиқот ишларда умумилмий услубларнинг “анализ”, “синтез” ва қиёслаш услублари қўлланилган.

Тадқиқот натижалари. Дунё бўйича ўнлаб картошка етиштириш технологиялари ишлаб чиқилган ва қўлланиб келинаётир. Уларнинг оасидан энг кўп тарқалганлари Анъанавий, «Заворов», Голландия, Ғарбий Европа, Жўякларда, Пушта-тасмали картошка етиштириш технологияларидир[1]. Қуйида картошка етиштириш технологияларида бажариладиган айрим операциялар ва уларни амалга оширишда қўлланиладиган машиналар ҳақида маълумотлар келтирилган (жадвал).

Т/р	Технологияларда бажариладиган операциялар номи	Экин етиштириш технологиялари номи ва қўлланиладиган машиналар русуми					
		Анъанавий	Голландия	Ғарбий европа (Grimme)	Пушта-тасмали	Жўякда	
						Ғарбий европа	Россия
1	Картошка қаторлари ораси кенглиги, см.	70	75	75	110 + 30 ... 140	75	90
2	Органик ўғит сепиш	РОУ - 6	-	-	РОУ - 6		
	Минерал ўғит сепиш	-	ZA – M Мах 1500	-	-		
3	Тупроқни чуқур юмшатиш	-	S-100A	-	-	Zirkon 7/ 300	Pabewerk SK300
4	Кузги шудгор	ПЛП (ПЛН)	S 400Ф	Euro Ohfl 74 N	ПЛП (ПЛН)		
5	Тупроқни элаш (ажратиш)	-	-	ZA-M Vf[c 1500	-		

6	Тупрокни фрезалаш	-	РКЕ 300	-	-		
7	Нам қочишинин г олдини олиш учун тирмалаш	БЗСС – 1,0	-	-	БЗСС – 1,0		
8	Экиш олдидан култивация-лаш	КПС - 4	-	-	ПГ – 3 - 100		
9	Пушта олиш	КРН – 2,8	RSF 2000	-	Дискли маркёр		
10	Экиш ва минерал ўғитлар солиш	КСМ - 4	-	-	КСМ -6	Gruse VL20 KIZ	Hassia KLS - 4
11	Текис ерга экиш	-	Hassia	NL 20 KIZ	-		
12	Пушта олиш	-	-	КР-12	-		
13	Ниҳол унмасдан олдин ишлов бериш.	КОН – 2,8	-	-	-		
14	Ниҳол униб чиққанидан кейин ишлов бериш.	КОН – 2,8	-	-	-		
15	Икки маротаба тупроқ тортиш	КОН – 2,8	-	-	Комбинациялаш-тирилган агрегат	Gruse RF - 4	Pumpts tad RSF 2000
16	Фрезали машина билан тупроқ тортиш	-	-	RF 4	-	Gruse КР -12	RSHB X 2000
17	Зараркунан даларга	ОПШ - 15	UG 3000	UG 3000	ОПШ - 15	Amozon UG	CIS

	қарши курашиш					3000/ 24	
18	Поялардан тозалаш	КИР – 1,5	RSK 2000	KS - 3000	КИР – 1,5	Grimm e KS - 300	Pumpt stad RSK 2000
19	Етиштирил- ган ҳосилни йиғиштири ш	КТН - 2	AVR Variant 220 B	DR 1500	КТП - 1,4	Grimm e DR - 1500	FVR 220B
20	«Контейнер »ларга йиғиштири ш	Қўл кучи ёрдами да	-	-	Қўл кучи ёрдамида		
21	Ҳосилни ташиш	2ПТС - 4	2ПТС - 4	2-ПТС - 4	2-ПТС - 4	Махсус машин алар	Махсус машин алар
22	Ҳосилни навларга ажратиш	КСП - 15B	ПМСК - 50	GBF - Serie	КСП - 15B	Махсус машин алар	Махсус машин алар
23	Омборхона- га жойлаш- тириш.	ТЗК – 30	ТЗК - 30	SL 125	ТЗК - 30	Махсус машин алар	Махсус машин алар

Картошка етиштиришнинг «анъанавий» технологияси Россия Федерацияси хўжаликларида кенг қўлланилади. У комплекс агротехник, уруғчилик, органик ва минерал ўғитлардан самарали фойдаланиш, ташкилий тадбирларни ва уларни энг сифатли ва энг мақбул муддатларда амалга оширишни кўзда тутади. Бу технологиянинг ажралиб турадиган хусусиятларидан бири, чуқур юмшатиш қатлам ҳосил қилишдир. Бунинг учун баҳорда тупроқ қатлами 10 ... 14 см. чуқурликда юмшатилади, ағдаргичсиз корпуслар билан жиҳозланган ёки чизелли плуглар билан қайта ишлов берилади. Пушта олинади, уруғлар қисқа мутдатда 6 ... 8 см. чуқурликка экилади. Технология картошкаларни қаторлар ораси кенглиги 70 см. экиш ва парваришлвшда 4 қаторли машиналар комплексидан фойдаланишга мўлжалланган. Ушбу технология техник жиҳатдан яхши таъминланган, аммо у жиддий камчиликларга эга: экинни парваришлвшда

агрегатларнинг пайкал ичига кўп маротаба кириши натижасида тупроқ зичланади, парваришlashда ниҳоллар жароҳат олади, туганаклар ер юзасига чиқиб, кўкариб қолади. Шунга қарамасдан, технологик интизомга риоя қилинганида ҳар бир гектар ер майдонидан мунтазам равишда 150 центнердан ошиқ ҳосил олишни таъминлайди [2].

Картошка етиштиришнинг «Заворов» технологияси комплекс агротехник, уруғчилик ва ташкилий чора-тадбирларни ўз ичига олади ва бу тадбирларни ўз вақтида, сифатли ўтказишни кўзда тутди[3]. Картошка экиладиган ер баҳорда култиваторлар билан 10-14 см. ва ағдаргичсиз корпуслар билан жиҳозланган плуглар билан 27-30 см. чуқурлида қайта шудгорланади. Пушта олиш учун култиваторларга ариқ-очгич-тупроқ тортгич ишчи қисмлар ўрнига ўқёйсимон тишлар икки, уч ярус бўйича жойлаштирилади ва новсимон уруғ ўтказгичлар билан жиҳозланади. Орқага ўрнатилган уч ярусли ўқёйсимон тиш юмшатирилган тупроқда овал шаклида жўяк олади. Картошкалар экилган-у, ҳали униб чиқмаган ерларга ишлов бериш учун култиваторлар исканасимон тишлар, ротацион юмшатгичлар ва ротацион тирмалар билан жиҳозланади.

Картошка етиштиришнинг «Голландия» технологияси асосида юқори сифатли уруғлардан фойдаланиш, экин экилган ерларга албатта кимёвий моддалар билан ишлов бериш ҳамда технологик интизомга қатъий риоя қилиш ётади. Бу технологиянинг ажралиб турадиган жиҳати, экинларни парваришlash жараёнида, уларга бир неча бор (7 – 10 маротабагача) турли хил препаратлар ва гербицидлар билан ишлов бериш ҳисобига, тупроққа механик ишлов бериш сонини минимум даражага келтириш, тупроқнинг зичланишини олдини олиш ва мавсум давомида тупроқнинг оптимал структурасини таъминлаш ҳисобланади. Бунда кузда шудгорга плуг, тирма ва култиваторлар билан ишлов бериш ўрнига вертикал фрезали култиватор ёрдамида тупроқ 14 ... 18 см. чуқурликда юмшатилади халос. Унда 4-қаторли картошка экиш машинасининг сферик дисклари ёрдамида баландлиги 8...10 см. кенглиги 30...35 см. пушта ҳосил қилиниб, уруғлар 4...5 см. чуқурликда экилади. Пушталар орасида юмшатирилган,

аммо агрегат таъсирга тушмаган, кейинчалик, парваришlash жараёнида баланд пушта ҳосил қилишда фодаланиладиган қатлам қолдирилади.

Ушбу технологиянинг камчилиги: қимёвий препаратлар ва агрегатларнинг қимматлиги ҳамда бажариладиган операцияларнинг юқори энергия ҳажмдорлиги ҳисобланади.

Картошка етиштиришнинг «Ғарбий Европа»технологияси серкесак тупроқли ва таркибида тошлар бўлган ерларда катоска етиштиришга мўлжалланган ва у МДХ мамлакатларида «Grimme» технологияси номи билан юритилади.

Ушбу технологиянинг самарадорлигини таъминлайдиган асосий технологик операциялар, бу, картошка туганаклари жойлашадиган тупроқ қатламини тош ва кесаклардан тозалаш ва ундан пастда жойлашган тупроқ қатламини юзага чиқармасдан юмшатиш ҳамда бегона ўтларга қарши курашишда қимёвий усулдан фойдаланишни кўзда тутди. Тупроқни экишга тайёрлаш икки босқичда амалга оширилади. Аввало тракторнинг ғилдираклари оралиғи масофасига тенг кенгликда чуқурлиги 25-30 см. бўлган эгат олинади, бир пайтнинг ўзида тупроқ юмшатувчи тишлар билан 10-15 см. чуқурликда юмшатилиб, кенглиги 140 см. бўлган пушта ҳосил қилинади. Кейин эса эса тош-кесак ажратгич машина ёрдамида кесак ва тошлар учта фракцияларга ажратилади: майда ўлчамдаги тупроқлар машина элеваторининг тирқишларидан ўтиб, яна пушта устига қайтиб ташланади, ўлчами 30-100 мм.бўлган тош, кесак ва бошка бегона нарсалар пушта ҳосил қилиш пайтида ҳосил қилинган эгат (трактор ғилдираги юрадиган эгатга) га машинанинг кўндаланг транспортёри ёрдамида ташланади, ўлчами 100 мм. дан каттароқ бўлган кесак ва тошлар машина бункерига йиғилади ва кейинчалик «бурилиш майдончаси»да тўпланиб, ташқарига чиқариб ташланади. Бунинг учун одатда, кузда ёки баҳорда пушта олинади.

«Grimme» технологиясининг асосий камчилиги ерларни тош ва кесаклардан тозалаш ва уларни экин экиладиган майдондан ташқарига чиқаришда

машиналардан фойдаланиш харажатларининг ошиши ва технологиянинг юқори энергия ҳажмдорлигидир.

Жўякда етиштириш технологияси (қаторлар оралиғи кенглиги 90 ва 75 см.) янги комплекс машиналардан фойдаланишга асосланган. Бу технология кузда шудгорланган ерларга баҳорда икки босқичда: тупроқ фрезаси билан 10-15 см. чуқурликда ялпи ишлов бериш ва пушта олинадиган жойларни 25-27 см. чуқурликда юмшатиб, жўяк олишни кўзда тутди. Технологик операцияларни бажариш учун 2 синфга мансуб бўлган тракторларга агрегатланадиган қишлоқ хўжалик машиналари ва комбайнлардан фойдаланилади. Картошка етиштиришнинг ушбу технологияси: қаторлар оралиғи кенглиги 90 см. лиги учун Россиянинг «Евротехника», ва 75 см.лиги (Европа) учун Германиянинг «Колнаг» кархоналарида ишлаб чиқилладиган техникалар ёрдамида амалга оширилади.(жадвал).

Ушбу технология анъанавий технологияга нисбатан картошка махсулдорлигини кескин ошириш, йиғиштирилган картошкаларнинг ифлосланиши ва уларнинг жароҳат олишларини 1,5-2 баробар камайтириш имконини беради. Аммо у кимёвий воситаларни кўпроқ қўллаш ва технологик интизомга қатъий риоя этишни талаб қилади.

«Пушта-тасмасимон» технология намгарчилик етарли бўлмаган шароитларда картошкаларни баландлиги 35 см. кенглиги 140 см.бўлган пушталарга 100+30 см. схема бўйича экиб, етиштиришга мўлжалланган. Пуштада картошкаларнинг ривожланиши учун энг қулай шароит ваужудга келади, яъни қисқа муддатли қурғоқчиликда-тупроқда намлик захирасини тўплаш имкони берса, ёғингарчиликда эса, туганаклар жойлашган тупроқдан ортиқча намликнинг қочишини яхши таъминлайди. Баланд пуштанинг тупроғи яхши шамоллайди, юмшоқ ҳолатини сақлайди, бу ҳосилнинг яхши ривожланиши ва уни механизация йўли билан йиғиштириш учун қулай шароит туғдиради. Пушталарга экилган картошка қаторлари орасидаги тупроққа ишлов берилганда ўсимликнинг илдизига яқин ерлар камроқ зичланади, илдизлари

нисбатан камроқ жароҳатланади, паялари агрегатнинг ўтишига халақит бермайди. Аммо пуштада етиштирилган картошка ҳосилини йиғиштиришда комбайннинг ишчи қисмлари ишлов бериладиган тупроқ билан 30-40 % дан ортиқроқ юкланади. Бу технологияда пушта олишдан аввал тупроққа култиваторлар, фрезалар ёки ағдаргичсиз корпуслар билан жиҳозланган плуглар билан чуқур ишлов берилади, пушта олинганидан кейин эса, унга чизелли плуг ёрдамида яна 40 см. чуқурликда ишлов берилади.

Ушбу технологиянинг асосий камчилиги, ишлаб чиқаришда уни амалга оширадиган махсус агрегатларнинг йўқлиги, енгил тупроқларда пуштанинг шакли ва ҳолтининг сифати қаниқарли таъминланмаслиги ҳисобланади.

Юқорида баён қилинган картошка етиштириш технологиялари маҳаллий шароитда деярли қўлланилмайди. Чунки улар кенг майдонларда картошка етиштиришга ва асосан юқори унумли, кенг қамровли техникалардан фойдаланишга мўлжалланган. Маҳаллий шароитда картошкалар кичик контурли фермер ва деҳқон хўжаликлари ерларида етиштирилади. Шулар билан бир қаторда маҳаллий шароитда қўлланиладиган технологияларда ерларни экишга тайёрлаш бир операция бажарадиган, пассив ишчи органли тупроққа ишлов берадиган агрегатлар қўлланади. Улар экин пайкали бўйича машина трактор агрегатларининг ўтишлар сонининг кўпайишига олиб келади. Бундай вазият агрегатнинг қамров кенглиги ҳамда жўяк(пушта) сиртида картошка экиладиган қатлам тупроғининг ортиқча зичланиши, намлиги қочиши, фракцион таркибининг салбий тамонга ўзгаришига, охир-оқибкатда ҳосилдорликнинг пасайишига олиб келади.

Юқорида санаб ўтилган технологиялар ва техник воситалар фан ва техникаларнинг эришган ютуқлари ҳамда амалий тажрибаларнинг ортиши ҳисобига такомиллашиб боради ёки янгилари билан алмашинади. Шу сабабли технологик операциялар ва қўлланиладиган техникалар сони ортиши ёки камайиши мумкин.

Маҳаллий шароитда картошка асосан фермер ва деҳқон хўжаликлари ер майдонларида етиштирилади. Улар асосан кичик контурли бўлиб 0,5-5 гектарни ташкил қилади. Бундай майдонларда юқорида зикр этилган технологияларни маҳаллий шароитда қўллаш тегишли самара бермайди.

Маҳаллий шароитда картошка етиштиришнинг қўлда ва механизация воситалари қўлланадиган технологиялари қўлланади. Кейинги технология картошкаларни 70 см кенгликда қаторлаб экиш ва парваришлвшда 4 қаторли машиналар комплексидан фойдаланишга мўлжалланган. Бу технологияни амалга оширишда 20 ... 22 турдаги машиналар қўлланилиши кўзда тутилган [4]. Аммо, картошка етиштириш тармоғида уни тўлиқ амалга ошириш учун бир қатор машиналар етишмайди.

Юқорида баён этилганлардан келиб чиққанда, картошкачиликни янада ривожланиши учун, маҳаллий шароитда ушбу тармоқда жадаллаштириш услларидан: тупроқнинг унумдорлигини ошириш, юқори унумдорликка ва сифатга эга бўлган уруғлардан, ўсимликларни ҳимоялашнинг самарали воситаларидан, ўғитлардан, картошка етиштиришда, ҳосилини йиғиштиришда қўлланадиган замонавий техника ва технологик жиҳозлардан фойдаланишга босқичма-босқич ўтиш керак бўлади. Аммо ҳозирги кунда маҳаллий шароитда картошка етиштириш технологияларда кўпинча ерларни экишга тайёрлашда пассив ишчи органлар билан жиҳозланган бир операцияли машиналар қўлланилади, улар экин пайкали бўйлаб машина трактор агрегатларининг ўтишлар сонининг кўпайишига олиб келади. Бундай вазият агрегат қамров кенглиги ҳамда жўяк (пушта) ларда картошка экиладиган қатлам тупроғининг ортиқча зичланиши, намликнинг қочиши ҳамда экишга тайёрланган тупроқнинг фракцион таркиби ва зичлигининг ўзгаришига, провард натижада ҳосилдорликнинг пасайишига олиб келади.

Хулоса, таклиф ва тавсиялар. Ҳозирги кунда картошка ҳосилдорлигини оширишнинг асосий вазифаси энг сифатли уруғлик ва навларидан, самарали

технологиялардан ва технологик операцияларнинг бажарилиш сифатини таъминлайдиган юқори унумли техникалардан фойдаланиш ҳисобланади.

Ҳосилдорликни оширишнинг яъна бир омили машиналар қувватидан тўғри фойдаланиш, илғор технологиялар ва ҳориж техникаларини маҳаллий ҳудудларнинг иқлим ва тупроқ шароитидан келиб чиққан ҳолда кенг қўллаш.

Картошка етиштириш майдонларини кичик ва ихчам техникаларга мос равишда оптималлаштириш.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Колчина Л.М. Технологии и оборудование для производства картофеля. М.: ФГБНУ “Росинформагротех”, 2014. – 164 с.
2. Туболев С.С. и др. Машинные технологии для производства картофеля.- М.: Агроспас, 2010, - 316 с.
3. Баталова Г.А. Использование элементов сортовой технологии для раскрытия биологического потенциала сортов /Баталова Г.А., Будина Е.А. и др.// Аграрная наука Евро-Северо-Востока.=2007.-№ 9.-С. 23-28.
4. Қишлоқ хўжалиги экинларини парваришlash ва махсулот етиштириш бўйича намунавий технологик карталар 2016-2020 йиллар учун. II қисм. Тошкент – 2016.- 215 с.
5. DuskulovA., Isakov A., Jalilov Z. elektion of the number of teeth of the sprockets of the soil seeder // International journal of advanced research in science, engineering and technology. India, (IJARSET). Vol. 6, Issue 1. 2020.Pp. 1-7. (05.00.00; №8).
6. DuskulovA., Isakov A.Research condition of soil prepared for sowing cotton//International conference Agricultural Enjinerig and Green infrastructure solutions